

ІНСТИТУТ
педагогічної освіти
і освіти дорослих
імені Івана Зязюна
НАПН України

VIII

**Всеукраїнські педагогічні читання,
присвячені пам'яті академіка
Семена Устимовича
Гончаренка**

**ОСОБИСТІСНИЙ І ПРОФЕСІЙНИЙ
РОЗВИТОК ДОРΟΣЛИХ:
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ**

ПРОГРАМА

26 червня 2025 року

м. Київ, Україна

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
Відділ андрагогіки
Інститут обдарованої дитини

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Кафедра педагогіки і освітнього менеджменту
Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний
педагогічний університет»
Кафедра педагогіки вищої школи
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Інститут соціальних технологій

ОСОБИСТІСНИЙ І ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ДОРΟΣЛИХ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

*VIII Всеукраїнські педагогічні читання,
присвячені пам'яті
академіка Семена Устимовича Гончаренка*

26 червня 2025 р.

ПРОГРАМА

Київ – 2025

ПОРЯДОК РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИТАНЬ

26 червня 2025 року

- 13.00 – 13.10 **Відкриття VIII Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених пам'яті академіка Семена Устимовича Гончаренка**
- 13.00 – 15.30 **Пленарне засідання**
- 15.30 – 16.00 Перерва
- 16.00 – 17.30 Робота секційних засідань і дискусійних платформ

Секційне засідання

«Розвиток освіти дорослих в Україні в умовах війни: виклики і шляхи подолання».

Секційне засідання

«Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти».

Секційне засідання

«Професійна підготовка, підвищення кваліфікації педагогів та андрагогів».

Секційне засідання

«Особистісний і професійний розвиток фахівців в Україні та зарубіжжі».

Дискусійна платформа

«Професійний стандарт "Андрагог": рефлексивні наративи ключових стейкхолдерів».

- 17.30 – 18.00 Підсумки VIII Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених пам'яті академіка Семена Устимовича Гончаренка

Регламент:

Для доповідей – до 15 хв.

Для виступів – до 10 хв.

Для повідомлень – до 5 хв.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ (змішаний формат)

26 червня 2025 року

13.00 – 15.30

*ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
м. Київ, вул. Максима Берлинського, 9, зал засідань*

Підключитися до конференції Zoom

<https://us02web.zoom.us/j/84696510169?pwd=OyqhhgRIK0qb18cDbmbfQsJUJ80Zq9.1>

Ідентифікатор конференції: 846 9651 0169

Код доступу: 663049

Модератори:

Лук'янова Лариса Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Аніщенко Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Вітальне слово:

Ничкало Нелля Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України

Мотиваційне слово:

Лук'янова Лариса Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ТЕМАТИЧНА СЕСІЯ «НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА АКАДЕМІКА СЕМЕНА УСТИМОВИЧА ГОНЧАРЕНКА»

Доповіді:

Академік Семен Гончаренко – видатний український методолог і дидакт

Ничкало Нелля Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України

Науково-педагогічна спадщина, що надихає: академік Семен Устимович Гончаренко у вимірах сучасності й майбутнього (презентація монографії)

Самко Алла Миколаївна – доктор філософії (PhD) з освітніх, педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Внесок С.У. Гончаренка в обґрунтування концептуальних засад Нової школи незалежної української держави

Мальований Юрій Іванович – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАПН України, вчений секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України

Академік Семен Устимович Гончаренко – вчитель, вчений, організатор, методолог і теоретик педагогічної науки

Піддячий Микола Іванович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу інноваційних технологій в освіті обдарованих Інституту обдарованої дитини НАПН України

Українські вчителі за кордоном: аналіз соціального стану, вивклики, потреби, очікування

Лук'янова Лариса Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Імплементация наукових ідей академіка С. У. Гончаренка у професійну підготовку майбутніх учителів-магістрів природничих наук

Степанюк Алла Василівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Аналітичний огляд персоналій енциклопедичного біографічного словника «Педагоги України (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.)»: кількісні й категоріальні характеристики

Міхно Олександр Петрович – доктор педагогічних наук, директор Педагогічного музею України, головний науковий співробітник відділу педагогічного джерелознавства та біографістики Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського

НАУКОВА СТУДІЯ «ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК СУБ'ЄКТІВ ОСВІТНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

Доповіді:

Розвиток дизайн-обдарованості здобувачів освіти в умовах військового стану і становлення цифрового суспільства

Тименко Володимир Петрович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дизайну Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Практичні кейси використання політики штучного інтелекту в університетах Фінляндії

Котун Кирил Васильович – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ДОСЛІДНИЦЬКІ РЕФЛЕКСІЇ НАУКОВЦІВ-ПОЧАТКІВЦІВ

Доповіді:

Інтеграція технологій штучного інтелекту в мовну освіту: виклики та перспективи

Вишневська Галина Богданівна – кандидат філологічних наук, викладач кафедри української мови та славістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Мурмила Марія Василівна – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету філології і журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Роль цифрової компетентності у розвитку викладача в умовах цифрових трансформацій та неформальної освіти

Гончарова Наталя Володимирівна – здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх соціальних працівників як умова покращення якості освітніх ресурсів для роботи з людьми старшого віку

Кузнецов Олександр Володимирович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

**СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ
(офлайн-формат)**

26 червня 2025 року

16.00 – 17.30

*ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
м. Київ, вул. Максима Берлинського, 9*

Секційне засідання

«Розвиток освіти дорослих в Україні в умовах війни: виклики і шляхи подолання».

Зал засідань, 5-й поверх

Секційне засідання

«Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти».

Ауд. 915

Секційне засідання

«Професійна підготовка, підвищення кваліфікації педагогів та андрагогів».

Центр підвищення кваліфікації, ауд. 533

Секційне засідання

«Особистісний і професійний розвиток фахівців в Україні та зарубіжжі».

Ауд. 912

Дискусійна платформа

«Професійний стандарт "Андрагог": рефлексивні наративи ключових стейкхолдерів».

Ауд. 515

ДОПОВІДІ (СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ)

Розвиток творчого мислення педагогів у системі неперервної освіти

Акімова Ольга Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Науково-методичний супровід професійного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти педагогічного профілю

Аніщенко Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Професійний розвиток науково-педагогічних працівників в умовах війни: виклики і шляхи подолання

Баніт Ольга Василівна – доктор педагогічних наук, старший дослідник, головний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Етичні імперативи сучасного дослідника у наукових працях С.У. Гончаренка

Вовк Мирослава Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Соціальне партнерство в закладах освіти

Гарбар Жанна Володимирівна – доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Спогади про академіка Семена Устимовича Гончаренка

Гуржій Андрій Миколайович – доктор технічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, головний науковий співробітник відділу цифрових освітніх ресурсів Інституту професійної освіти НАПН України

Складові компоненти та шляхи формування викладацької майстерності викладача закладу вищої освіти

Каплінський Василь Васильович – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Формування інклюзивної культури взаємодії студентів-медиків з особами з інвалідністю в умовах війни: виклики і практичні підходи

Лимар Леся Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент, директор Навчально-наукового центру неперервної професійної освіти НМУ імені О.О. Богомольця

Коломієць Тетяна В'ячеславівна – доктор філософії (PhD), доцент, доцент кафедри мовної підготовки НМУ імені О.О. Богомольця

Аксіологічні виміри національно-патріотичного виховання

Лучанінова Ольга Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти ДНПД України ім В. О. Сухомлинського

Готовність викладача до вдосконалення викладання психолого-педагогічних дисциплін як маркер професійного розвитку

Петренко Лариса Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Особливості конструювання курикулуму в освіті дорослих Республіки Туреччина

Постригач Надія Олегівна – доктор педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Проектування траєкторій професійного розвитку викладачів закладів вищої освіти: таксономія підходів

Прийма Сергій Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри комп'ютерних наук Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Європейський досвід концептуалізації комунікативної компетентності викладача закладу вищої освіти

Саяпіна Світлана Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету гуманітарної, філологічної та економічної освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Методика викладання освітньої компоненти «Сучасні технології виробів індустрії моди»

Семенова Алла Василівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну.

Горбач В'ячеслав Ігорович – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти Київського національного університету технологій та дизайну

Психолого-педагогічна підготовка майбутніх учителів у закладах вищої освіти: інноваційний аспект

Сотська Галина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Розвиток загальних компетенцій фахівців: національні особливості та глобальні виклики

Столяренко Олена Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Столяренко Оксана Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Вінницького національного технічного університету

Платформи дистанційного навчання у професійному розвитку дорослих: виклики для магістерських програм

Топольник Яна Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Психопедагогіка Софії Русової: національний аспект

Філіпчук Наталія Олександрівна – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Зарубіжний досвід підготовки педагогів до професійного саморозвитку: перспективи впровадження в Україні

Фрицюк Валентина Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Підготовка майбутнього вчителя до професійної діяльності в умовах інклюзивного освітнього середовища

Хомич Лідія Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Професійна підготовка менеджерів освіти до управління змінами в умовах освітніх трансформацій

Афанасьєва Тетяна Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту освіти та психології Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради

Гревцева Євгенія Олександрівна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту освіти та психології Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради

Післядипломна підготовка управлінських кадрів: забезпечення наступності на рівні базової загальної середньої освіти

Бабко Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту освіти та психології Комунального закладу «Запорізький інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради.

Кравченко Тетяна Володимирівна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту освіти та психології Комунального закладу «Запорізький інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради

Професійний розвиток викладачів в умовах кадрової автономії університетів: європейський досвід

Бульвінська Оксана Іванівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Бібліотеки Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Підготовка та професійний розвиток судових експертів в Україні в умовах воєнного стану

Василенко Олена Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри мовної підготовки Національної академії внутрішніх справ

Науковий доробок С. У. Гончаренка як прологомени формування світогляду сучасних українських вчителів

Виговська Ольга Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, головний і науковий редактор Всеукраїнського науково-практичного журналу «Директор школи, ліцею, гімназії»

Емоційний інтелект тьютора та його роль у підтримці освіти дорослих

Гарань Наталія Станіславівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Оновлений зміст медіаосвіти вчителів в інститутах післядипломної педагогічної освіти

Головченко Марина Вікторівна – молодший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Сучасні тенденції оновлення змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх вчителів у педагогічних коледжах

Грищенко Юлія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Програми професійного розвитку менеджерів освіти: світові практики

Давидюк Марина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Шляхи вдосконалення професійної компетентності викладача англійської мови ВВНЗ

Жукович Інна Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної мови Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

Інтегрований простір навчання: перетини формальної та неформальної освіти

Заваринська Ірина Федорівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та славістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Професійний розвиток особистості в умовах світових змін

Заєць Іван Віталійович – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Методологічні орієнтири професійної підготовки майбутніх учителів у системі забезпечення якості вищої освіти

Ілійчук Любомира Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти та освітніх інновацій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Неперервна освіта в Україні: тенденції розвитку та адаптивні практики

Калініченко Зоя Дмитрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму Запорізького національного університету

Цифрова трансформація освіти: рекомендації щодо професійного розвитку науково-педагогічних працівників ЗВО

Калюжна Тетяна Григорівна – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Імені Івана Зязюна НАПН України

Виклики та перспективи дистанційного підвищення кваліфікації учителів природничо-математичних дисциплін

Каплун Світлана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри методики природничо-математичної освіти Харківської академії неперервної освіти університету внутрішніх справ

Лідерські якості педагога-андрагога як запорука професійного успіху

Коркішко Артем Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Дистанційне навчання в післядипломній педагогічній освіті: досвід, проблеми, перспективи

Коркішко Олена Геннадіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Особливості викладання освітньої компоненти «Технічне забезпечення професійної діяльності» ОПП Професійна освіта (технологія виробів легкої промисловості) КНУТД

Косяк Інна Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

Задніпрянець Аліна – здобувач другого (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Київського національного університету технологій та дизайну

Методика викладання освітньої компоненти «Квалітологія швейного виробництва» ОПП Професійна освіта (технологія виробів легкої промисловості) КНУТД

Косяк Інна Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

Олійник Дар'яна – здобувач другого (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Київського національного університету технологій та дизайну

Методика викладання освітньої компоненти «Сучасні технології виробів індустрії моди» ОПП Професійна освіта (технологія виробів легкої промисловості) КНУТД

Косяк Інна Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

Тимченко Аліна Анатоліївна – здобувач другого (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Київського національного університету технологій та дизайну

Самоосвітня діяльність викладачів ЗВО педагогічного профілю в умовах неформальної освіти: провідні тенденції

Котирло Тамара Володимирівна – старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Супровід студентів з особливими освітніми потребами у середовищі фахового коледжу та закладу вищої освіти

Кущенко Ірина Вікторівна – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології, соціальної роботи і педагогіки Інституту соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Базиленко Анастасія Костянтинівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології, соціальної роботи і педагогіки Інституту соціальних технологій відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Психолого-педагогічні аспекти підготовки педагогів до інноваційної діяльності

Маршицька Вікторія Вячеславівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, молодший науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Криза професійної ідентичності педагога: як змінюється образ учителя в умовах соціальних трансформацій в Україні та світі

Мельник Алла Борисівна – доктор філософії (PhD), асистент кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Особистісно-професійний розвиток майбутніх фахівців в умовах євроінтеграції

Московчук Ольга Сергіївна – доктор філософії (PhD), старший викладач кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Освітньо-науковий центр «Хаб NotBox» ВДПУ як платформа для підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників: досвід, виклики, перспективи

Нагорняк Світлана Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Зв'язок навчальної мотивації і мотивації до майбутньої професійної діяльності здобувачів ЗВО

Партола Вікторія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Сучасні тенденції професійного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти

Піддячий Володимир Миколайович – доктор філософії з освітніх, педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Професійний розвиток науково-педагогічних працівників психологічних спеціальностей засобами неформальної освіти (на прикладі студії практичної психології «Персона» м. Запоріжжя)

Пучіна Ольга Віталіївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Маріупольського державного університету

Тенденції самоосвітньої діяльності науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів

Радомський Ігор Петрович – кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Цифрова грамотність – важливий показник професійної компетентності педагога

Рашидова Світлана Станіславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти, в.о. заступника директора з наукової роботи ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Семен Гончаренко про компетентнісний складник у підготовці педагогічних кадрів: аналітичний контекст для майбутніх цифрових поколінь освітян

Ростока Марина Львівна – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, завідувач відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Професійна підготовка майбутніх учителів в освітньо-цифровому середовищі університету

Сапогов Микита Володимирович – доктор філософії (PhD), асистент кафедри цифрових технологій і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Електронне навчання в закладі вищої педагогічної освіти

Сипченко Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Оновлення змісту психолого-педагогічного компоненту підготовки майбутніх викладачів у закладах вищої педагогічної освіти – необхідна умова їх професійного розвитку

Соломаха Світлана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Особливості викладання психолого-педагогічних дисциплін у закладах вищої освіти

Тринус Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, вчений секретар Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Проектна діяльність як інструмент професійного зростання майбутнього вчителя

Філоненко Олена Станіславівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Саморозвиток професійної компетентності молодого вихователя закладу дошкільної освіти у контексті особистісно-фахового становлення

Фроленкова Надія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Екстраполяція досвіду академіка Семена Гончаренка із фундаменталізації професійної освіти як дидактичного принципу для інноватизації професійної підготовки майбутніх учителів історії в університетах України

Черевичний Геннадій Семенович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, докторант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Навчальна програма «Підготовка радника з профорієнтації для закладів загальної середньої освіти»: змістові орієнтири

Шевенко Алла Миколаївна – кандидат психологічних наук, молодший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Психолого-педагогічні аспекти розвитку вчителів англійської мови в Канаді

Баранова Лілія Миколаївна – викладач англійської мови Інституту державного управління і наукових досліджень у сфері цивільного захисту

Е-навчання у системі неперервної освіти педагогів

Гапчук Яна Анатоліївна – асистент кафедри германської філології, перекладу та зарубіжної літератури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Психолого-педагогічна складова підготовки вчителів початкової школи в ФРН

Говорун Ірина Василівна – вчитель початкових класів НВК «Оболонь» м. Києва

Штучний інтелект в системі освіти дорослих

Годецька Тетяна Іванівна – науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

Освіта і навчання слухачів університетів третього віку в Республіці Польща

Гришко Вікторія Вікторівна – менеджер навчально-методичного центру «Освіта для майбутнього»

Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти

Коваленко Світлана Леонідівна – викладач вищої категорії, старший викладач Комунального закладу Сумської обласної ради «Лебединський педагогічний фаховий коледж»

Професійна підготовка та підвищення кваліфікації вчителів польської мови в Республіці Польща

Маслова Тетяна Василівна – заступник директора з навчально-виховної роботи гімназії с. Іванопіль Іванівської сільської ради Вінницької області

Використання активних методів навчання під час вивчення англійської мови

Михайлова Ніна Вячеславівна – старший викладач кафедри мовної підготовки Інституту Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія»

Професійний розвиток вчителів природничо-математичної освіти і технологій: інструменти діагностування

Наумова Вікторія Юріївна – старший викладач кафедри природничо-математичної освіти і технологій Інституту післядипломної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Іншомовна професійна компетентність як чинник особистісного і професійного розвитку майбутніх фахівців у галузі будівельної інженерії

Андрощук Катерина Миколаївна – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Формування міжкультурної толерантності майбутніх перекладачів у закладах вищої освіти

Басанець Олександр Анатолійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Структура комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти магістратури

Бойко Ірина Володимирівна – здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Підвищення кваліфікації учителів фізичного виховання в умовах неформальної освіти

Бондар Віталій Юрійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Модель забезпечення якості дистанційного навчання в педагогічному університеті

Бутенко Дмитро Миколайович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Розвиток неформальної освіти дорослих в Україні в умовах війни

Ващенко Любов Іванівна – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Особливості підготовки майбутніх фахівців з обслуговування та ремонту повітряних суден в США

Вишняк Віктор Андрійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Методи психологічної допомоги при посттравматичному стресовому розладі

Власенко Світлана Володимирівна – здобувач другого (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Київського інституту бізнесу та технологій

Формування інфомедійної грамотності майбутніх вчителів

Данильченко Вадим Олександрович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Зарубіжний досвід особистісно-професійного становлення вчителів фізичної культури (кінець XX – перша чверть XXI століття)

Дамзін Олександр – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Розвиток педагогічного лідерства в закладах післядипломної освіти засобами проєктної діяльності: ціннісний аспект

Дрига Антон Сергійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Комплексний підхід до особистісного та професійного розвитку майбутніх учителів музичного мистецтва у США

Котелевський Іван Володимирович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Структура дослідницьких умінь майбутніх викладачів ЗВО

Кривошея Дмитро Володимирович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Проблеми та перспективи розвитку креативності в контексті цифровізації професійної підготовки педагогів

Любарська Людмила Андріївна – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Формування медіаграмотності майбутніх учителів іноземних мов через використання соціальних мереж у межах навчальних предметів

Рябчун Ганна Юріївна – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Особистісний і професійний розвиток внутрішньо переміщених осіб в Україні та зарубіжжі

Свідерський Ігор Володимирович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Упровадження цифрового порталу в професійну підготовку викладача закладу вищої освіти

Твердохліб Олександр Юрійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Особливості розвитку компетентності педагогічного партнерства майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки в закладах вищої освіти України та Китаю

Тень Хуеньтен – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Структурні компоненти загально-педагогічної компетентності здобувачів педагогічної освіти другого магістерського рівня

Тетерук Роман – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Особливості формування лідерської компетентності здобувачів вищої освіти в молодіжних центрах України

Чепіга Ельміра Олександрівна – здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Інноваційні освітні практики в розвитку проєктувальних компетентностей майбутнього вчителя

Чжан Цзюнь – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Напрями використання штучного інтелекту в сучасних умовах закладу післядипломної освіти

Чуніхін Денис Віталійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Особистісний і професійний розвиток фахівців в США в умовах корпоративного навчання

Юречко Лариса Павлівна – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Особливості психолого-педагогічного супроводу фінансової освіти дорослого населення

Юречко Святослав Павлович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

НАУКОВО-ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИТАНЬ

НИЧКАЛО НЕЛЛЯ ГРИГОРІВНА

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України

ЛУК'ЯНОВА ЛАРИСА БОРИСІВНА

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

СОТСЬКА ГАЛИНА ІВАНІВНА

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ХОМИЧ ЛІДІЯ ОЛЕКСІЇВНА

доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

АНИЩЕНКО ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ТРИНУС ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат педагогічних наук, старший дослідник, вчений секретар Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИТАНЬ

БАНІТ ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

доктор педагогічних наук, старший дослідник, головний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ВОЛЯРСЬКА ОЛЕНА СТАНІСЛАВІВНА

доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

САМКО АЛЛА МИКОЛАЇВНА

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

КАЛЮЖНА ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

КОТУН КИРИЛ ВАСИЛЬОВИЧ

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

КОТИРЛО ТАМАРА ВОЛОДИМИРІВНА

старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ПІДДЯЧИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

РАДОМСЬКИЙ ІГОР ПЕТРОВИЧ

кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Інформаційне видання

Особистісний і професійний розвиток дорослих: проблеми і перспективи: *програма VIII Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених пам'яті академіка Семена Устимовича Гончаренка (26 червня 2025 р., м. Київ); [упоряд.: Аніщенко О.В., Самко А.М.]. Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2025. 23 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15784040>*

Макетування, технічне редагування:

Аніщенко О. В., Самко А. М.

Дизайн обкладинки:

Котун К. В.

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
Національної академії педагогічних наук України
м. Київ, вул. М. Берлінського, 9.
ipood.info@gmail.com | www.ipood.com.ua | www.ipoodhab.com